

**FAN, TA'LIM, TEXNOLOGIYA VA ISHLAB CHIQRARISH
INTEGRATSIYASI ASOSIDA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI
РЕПРОДУКТИВ ЁШДАГИ АЁЛЛАРДА ЭНДОМЕТРИЙ
ХОЛАТИГА БОҒЛИҚ ХОЛДА БАЧАДОНДАН ҚОН КЕТИШНИНГ
ПАТОГЕНЕТИК ХУСУСИЯТЛАРИ.**

Р.Ю.Рузибаев., Х.К.Шейхова., Р.Х.Каримов., А.А.Ражапов.

Тошкент тиббиёт академияси Урганч филиали

Мавзунинг долзарблиги: Бачадондан аномал қон кетиши - Abnormal uterine bleeding (AUB) жуда кўп тарқалган ҳолатлардан бири бўлиб, акушерлик ва тинекологик амалиётларда доимий кузатилиб туради ва 35 ёшдан ошган репродуктив даврдаги аёлларнинг тахминан 10-30% ни ташкил қилади. Аденомиоз бачадондан аномал қон кетиши (AUB) ва дисменореяни келтириб чиқариши мумкин ва 28 % дан ортиқ ҳолатларда ҳомиладорлик ривожланиши клиник частотасининг пасайиши, шунингдек аутологик ооцитлар билан ЭКУ ни ўтказган аёлларда бола ташлаш хавфининг икки баробардан кўпроқ ортиши билан боғлиқ (Vercellini et al., 2014;). Аденомиоз кенг тарқалган гинекологик касаллик бўлиб, аёлларда асосан пременопауза даврида кузатилади.

Ишнинг мақсади: ишнинг мақсади сифатида 2024 йил давомида РШТЎИАМ Хоразм филиалига репродуктив ёшдаги аёллардан бачадондан аномал қон кетиш билан мурожаат қилган беморларнинг қон кетиш сабаблари, келиб чиқиш омиллари, асоратлари ўрганилди.

Олинган натижалар: изланишлар давомида 2024 йил давомида РШТЎИАМ Хоразм филиалига бачадондан аномал қон кетиш келган 100 нафар беморнинг касаллик тарихи, анамнези, клиник-лаборатор ва инструментал текшиувлар ўрганилди.

Натижада 100 нафар бемордан 64 (64%) нафарда контрацептик воситаларни нотўғри қабул қилиш натижасида келиб чиққанлиги аниқланди.

Хулосалар: хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, репродуктив ёшдаги аёлларнинг гинеколог маслахатига ўз вақтида бориш, гинеколог томонидан тавсия қилинган контрацептик воситаларни тавсия қилинган жадвал асосида қабул қилиш мақсадга мувофиқдир.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Khasanovich K. R., Tulibaevna R. D., Ziyaevich T. H. DISTRIBUTION OF PERINATAL DISEASE IN NEWBORN CHILDREN IN KHORZAM

FAN, TA'LIM, TEXNOLOGIYA VA ISHLAB CHIQRARISH INTEGRATSIYASI ASOSIDA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI

PROVINCE BY CITY AND DISTRICT AND CAUSES OF DEATH //World Bulletin of Public Health. – 2021. – Т. 5. – С. 82-85.

2. Karimov R. X., Tursunov X. Z., Ruzmetova D. T. Modern approaches to perinatal disease in diabetes in pregnant women //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 11. – №. 12. – С. 173-179.

3. Каримов Р. Х., Мусаев У. М., Рузметова Д. Т. ЯТРОГЕНИЯ НА ПРИМЕРАХ ИЗ ПРАКТИКИ (По данным лет обзор) //International conference on multidisciplinary science. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 10-12.

4. Каримов Р. Х. и др. ЯТРОГЕНИЯ В НЕОНАТОЛОГИИ (ПО ДАННЫМ ЛЕТ. ОБЗОР) //International conference on multidisciplinary science. – 2023. – Т. 1. – №. 3. – С. 76-78.

5. Каримов Р. Х. и др. ВРАЧЕБНЫЕ ОШИБКИ В ПРАКТИКЕ АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ //Past and Future of Medicine: International Scientific and Practical Conference. – 2023. – Т. 2. – С. 114-117.

6. Юлдашев Б. С. и др. Хомила ва янги туғилган чақалоқлар мурдасининг суд тиббий экспертизаси (Текшируви) //Ўқув қўлланма: Т.:“О‘ЗКТОБСАВДОНАШРИЙОТИ” NMIU. – 2023. – Т. 96.

7. Юлдашев Б. С. и др. ЧАСТОТА МЕТАСТАЗИРУЮЩЕГО РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА //Yangi O'zbekistonda Tabiiy va Ijtimoiy-gumanitar fanlar respublika ilmiy amaliy konferensiyasi. – 2024. – Т. 2. – №. 2. – С. 141-143.

8. Турсунов Х. З. и др. Буйрак ва буйрак усти беши касаллиги, уни даволаш усуллари хамда асоратлари (адабиётлар шарҳи). – 2022.

9. Artikova D. O. XORAZM VILOYATIDA HOMILADOR AYOLLARDA SIYDIK YO ‘LLARI INFEKSIYASINI KECISHI VA UNGA OLIV KELUVCHI OMILLAR.

10. Ruzmetova D. T., Matyakubova S. A. CLINICAL PRACTICAL ASSESSMENT APPLICATION OF POLYMERASE CHAIN REACTION AS A TEST FOR ASSESSING MICROBIOCINOSIS IN PREGNANT WOMEN //Central Asian Journal of Pediatrics. – 2021. – Т. 2021. – №. 1. – С. 37-49.

11. Ruzmetova D. T., Matyakubova S. A. OCCURRENCE OF UTERINE MYOMA IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE IN KHOREZM REGION //Open Access Repository. – 2023. – Т. 4. – №. 3. – С. 489-492.

12. Матякубова С., Рузметова Д. Особенности клинического течения при преждевременном излитии околоплодных вод и принципы ведения беременных //Журнал проблемы биологии и медицины. – 2019. – №. 1 (107). – С. 175-177.

FAN, TA'LIM, TEXNOLOGIYA VA ISHLAB CHIQRARISH INTEGRATSIYASI ASOSIDA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI

13. Матякубова С., Рузметова Д. Фоновые факторы, влияющие на течение беременности и её исход при преждевременных разрывах плодных оболочек //Журнал проблемы биологии и медицины. – 2018. – №. 4 (104). – С. 203-205.
14. SA M., DT R. RISK FACTORS OF DEVELOPMENT OF PRETERM PREMATURE RUPTURE OF FETAL MEMBRANES IN PREGNANT WOMEN //European Science Review. – 2018. – Т. 1.
15. Tulibayevna R. D. Characteristics of Urogenital Tract Microbiota During Pregnancy //Research Journal of Trauma and Disability Studies. – 2022. – Т. 1. – №. 10. – С. 249-254.
16. Matyakubova S. A., Ruzmetova D. T. Risk factors of development of preterm premature rupture of fetal membranes in pregnant women //European science review. – 2018. – №. 9-10-2. – С. 96-97.
17. Р.Ю.Рузибаев., Х.К.Шейхова., Р.Х.Каримов. (2024). МОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АНОМАЛЬНЫХ МАТОЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ У ЖЕНЩИН, ПРОЖИВАЮЩИХ В ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ. [Data set]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14315848>
18. Р.Ю.Рузибаев, ., Х.К.Шейхова, Р.Х.Каримов, & А.А.Ражапов. (2024). АНОМАЛЬНЫХ МАТОЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ У ЖЕНЩИН, ПРОЖИВАЮЩИХ В ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ. INTERNATIONAL CONFERENCE ON MEDICINE, SCIENCE, AND EDUCATION, 1(11), 110–112. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14391336>